

РАЗДЕЛ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613645>

УДК 63.636.2.033.

**ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ОТКОРМА БЫЧКОВ И
ДЕГУСТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА ГОВЯДИНЫ В РЕСПУБЛИКЕ
КАЛМЫКИИ**

О.С. Сангаджиева,

к.б.н., доц. кафедры технологии производства и переработки
сельскохозяйственной продукции

Ж.К. Токтосунова, А.Х. Булатханова,

магистранты 2-го года обучения, напр. «Технология производства и
переработки продукции животноводства»

Б.А. Убушаева,

бакалавр 1 курса, напр. «Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции»,

«ФГБОУ ВО КалмГУ имени Б.Б. Городовикова,

г. Элиста

Аннотация: В статье рассматриваются способы откорма бычков и дегустационные качества говядины. В статье освещается производство говядины, где применяется разведение молочных и комбинированных пород скота. И в ближайшие годы они останутся основным источником увеличения ресурсов мяса. Развитие мясного скотоводства происходит большими темпами благодаря хорошей работе селекционеров, где применяют не только существующие технологии разведения, а также применяют инновационный подход в работе. В условиях затяжного кризиса поддержка государства позволила максимально восстановить и наладить работу сельскохозяйственных предприятий, найти новые подходы и принять оптимальные решения для успешного развития.

Ключевые слова: живая масса, среднесуточный прирост, мясная продуктивность, морфологический состав туш

EFFICIENT WAYS OF FATTING GOBIES AND TASTING QUALITIES OF BEEF IN THE REPUBLIC OF KALMYKIA

O.S. Sangadzhieva,

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor of the Department of Technology of Production and Processing of Agricultural Products

J.K. Toktosunova, O.H. Bulatkhanova,

undergraduates of the 2nd year of study, direction «Technology of production and processing of livestock products»

B.A. Ubushaeva,

1st year bachelor, direction «Technology of production and processing of agricultural products»,

FGBOU VO KalmGU named after B.B. Gorodovikova,
Elista

Annotation: The article discusses the ways of fattening bulls and the tasting qualities of beef. The article highlights the production of beef, where breeding of dairy and combined breeds of cattle is used. And in the coming years, they will remain the main source of increasing meat resources. The development of beef cattle breeding is taking place at a fast pace due to the good work of breeders, where they use not only existing breeding technologies, but also apply an innovative approach to work. In the context of a protracted crisis, state support made it possible to restore and organize the work of agricultural enterprises as much as possible, find new approaches and make optimal decisions for successful development.

Keywords: live weight, average daily gain, meat productivity, morphological composition of carcasses

Актуальность. В последние годы в Республике Калмыкия проводится крупномасштабная работа по возрождению пастбищного животноводства и приданию ему нового импульса для успешного развития. В качестве отраслевого приоритета определено развитие традиционных для Калмыкии сфер и отраслей сельского хозяйства (разведение крупного рогатого скота мясного направления, овец, лошадей, верблюдов, производство кормов), модернизация сельскохозяйственного производства на современной технико-технологической основе, повышение устойчивости животноводства и земледелия в сложных природно-климатических условиях [1].

Калмыцкий скот обладает высокими акклиматизационными и откормочными качествами, это дает возможность для разведения его в чистоте и скрещивании с другими породами в других областях и регионах

[2]. Калмыцкая порода крупного рогатого скота – уникальный источник генетического материала для создания отечественной отрасли мясного скотоводства. Мясо этих животных отвечает требованиям мировых стандартов: тонковолокнистое, имеет мраморную структуру, высокую энергетическую и биологическую ценность. По кулинарным качествам оно соответствует высшим столовым сортам мирового стандарта [3].

В структуре рационов бычков мясных пород на долю сена злакового и бобового приходится 14,1-24,5 % по питательности, сенажа из травосмеси - 31,2-41,6, концентратов – 35,2-40,3, патоки – 3,5-4,8 %. В летний период большое значение имеет правильное использование естественных пастбищ и зеленой массы сеяных трав. В засушливых условиях степи и сухой степи на весенние месяцы молодняку должны отводиться целинные типы пастбищ с преобладанием типчаково-ковыльной растительности; на летний период – злаково-разнотравные пастбища по западинам [4].

При умеренно-интенсивной технологии живой массы 400-450 кг молодняк достигает к 16-18 или 18-20-месячному возрасту. В нашей стране эта технология строится на двух технологических циклах. В стойловый период молодняк доращивают, получая 400-500 г прироста живой массы в сутки. Весной, летом и осенью используют пастбища для интенсивного нагула. В этот период компенсируется задержка в росте, допущенная в течение первого цикла, среднесуточные приросты составляют 700-1000 г. При такой системе менее опасны кратковременные нарушения в кормлении и содержании животных. Они, как правило, компенсируются последующим выращиванием. Поэтому ее применяют в хозяйствах с менее устойчивой кормовой базой, имеющих естественные кормовые угодья для организации нагула [5]. Для нормального роста и развития молодых бычков и длительного эффективного использования взрослых быков-производителей необходимо в течение всей жизни обеспечивать их полноценным питанием [6].

Соотношение в туше мякоти и костей связано с породными особенностями. При этом сортовой и морфологический состав туши животных, принадлежащих различным направлениям продуктивности, разного возраста и упитанности, различен и во многом зависит от условий кормления и содержания [7, 8].

Результаты исследования: Экспериментальная часть выполнялись в условиях АО ПЗ «Улан-Хееч» Яшкульского района Республики Калмыкия с 2018-2020 г.г. Для опыта были отобраны 2 группы подопытных телят калмыцкой породы по 10 голов в каждой группе. Отбор производился по принципу аналогов с учетом возраста, живой массы при рождении, типичности, происхождения

Для проведения опыта отбрали телят с момента рождения. В течение 24 часов после отела телята содержались под матерями, а затем

перемещались в отдельное помещение. Контрольная группа выращивалась по традиционной технологии, в зимний период содержалась в отдельных помещениях со свободным доступом к коровам-кормилицам, в летний на пастбище, совместно с коровами. Опытная группа содержалась в летний период в лагере и до 6 месячного возраста выпаивалась методом ручной выпойки 3 раза в сутки. Телята обеих групп с 10 дневного возраста получали концентраты и поваренную соль, минеральные добавки, зеленую массу, имели постоянный доступ к воде. Контроль за развитием молодняка осуществляли при рождении, 10, 30, 90 и 180 дней. Анализ динамики роста свидетельствует, что бычки, находящиеся до 6 месячного возраста на режимном подсосе во все учетные периоды превосходили своих сверстников с контрольной группы выращенных на свободном подсосе. Изучение динамики живой массы показало, что принятый уровень кормления обеспечил высокую скорость роста животных в опытной группе (табл. 1).

Таблица 1 – Динамика живой массы и среднесуточного прироста молодняка

Показатели	Группа	
	I	II
Живая масса, кг		
При рождении	26,2	25,1
2	64,3	71,4
4	105,1	122,5
6	211,5	241,1
9	266,9	306,7
12	266,9	306,7
20	402,9	455,2
Среднесуточный прирост, г		
0-2	634	784
2-4	686	821
4-6	714	810
6-9	708	800
9-12	701	771
12-20	558	630
0-6	678	805
6-20	621	697
0-20	638	729

Из таблицы 1 видно, что у животных обеих групп живая масса при рождении была практически одинаковая, но уже с 2 месячного возраста наблюдался интенсивный рост в опытной группе и сохранился до конца

эксперимента. Установлено, что бычки, находящиеся до 6 месячного возраста на режимном подсосе во все учетные периоды превосходили своих сверстников в контрольной группе выращенных на свободном подсосе. Эти различия в 2 мес. возрасте составили 7,1 кг, 4 мес. – 17,4 кг, 6 мес. – 29,6, 9 мес. – 39,8, 12 мес. – 39,8 и в 20 мес. – 52,3 кг. Изучение мясной продуктивности проводили путем контрольного убоя животных в 20 месячном возрасте. По результатам исследований можно сделать вывод, что технология выращивания молодняка в молочный период оказывает существенное влияние на формирование мясной продуктивности. Морфологического состава туш во много определяет их качество. Результаты разделки и обвалки туш подопытных бычков по естественно-анатомическим частям показали, что бычки II опытной группы превосходят контрольную группу. Содержание в тушах мякоти составило 78,5 и 81,0 %, костей и сухожилий 18,8 и 20,3 %. Коэффициент мясности был больше во II опытной группе и составил 4,8.

Выводы. Проведенные исследования позволят улучшить качество производимой говядины, увеличить рентабельность производственного процесса, способствовать новому уровню современного скотоводства. Живая масса в обеих группах при рождении была практически одинаковая, но уже с 2 месячного возраста наблюдался интенсивный рост в опытной группе и сохранился до конца эксперимента; было установлено, что бычки, находящиеся до 6 месячного возраста на режимном подсосе во все учетные периоды превосходили своих сверстников в контрольной группе выращенных на свободном подсосе. Эти различия в 2 месячном возрасте составили 7,1 кг, 4 месяца – 17,4 кг, 6 месяцев – 29,6, 9 месяцев – 39,8, 12 месяцев – 39,8 и в 20 месяцев – 52,3 кг. По результатам контрольного убоя можно сказать, что предубойная масса была выше во второй группе и составила 436,2 %. Мясо характеризуется хорошим качеством и имеет благоприятное соотношение жира и белка, содержание сухого вещества во II группе составило 39,47 %.

Список литературы

- [1] Халгаева К.Э. Современное состояние скотоводства в Республике Калмыкия / К.Э. Халгаева, А. Орунов, Е.В. Басангова, Л.В. Шевченко // Экономика и управление отраслями, комплексами на основе инновационного подхода Материалы Международной научной конференции. – Элиста: Издательство: КалмГУ, 2021. 259-261 с.
- [2] Зулаев М.С. Калмыцкий мясной скот и его совершенствование / М.С. Зулаев, В.Б. Котеев // Вестник мясного скотоводства. – 2013. № 4(82). 11-14 с.

- [3] Ланцанов П. Опыт разведения мясного скота в Республике Калмыкия / П. Ланцанов // Молочное и мясное скотоводство. – 2011. № S1. 9-10 с.
- [4] Калашников А.П. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных. Справочное пособие. / А.П. Калашникова, В.И. Фисинина, В.В. Щеглова, Н.И. Клейменова. // 3-е изд. перер. и доп. – Москва. 2003. 456 с.
- [5] Макарец Н.Г. Кормление сельскохозяйственных животных / Н.Г. Макарец. – Калуга: Изд-во «Ноосфера», 2012. 642 с.
- [6] Макарец Н.Г. Технология производства и переработки животноводческой продукции: Учебное пособие / под общей ред. Н.Г. Макареца // 2-е изд. – Калуга: Манускрипт, 2005. 688 с.
- [7] Зиязов М. Мясная продуктивность черно-пестрого молодняка и помесей с лимузинами [Текст] / М. Зиязов, Х. Тагиров // Молочное и мясное скотоводство. – 2007. № 6. 15-16 с.
- [8] Убушаев Б.С. Влияние типа кормления на продуктивность бычков калмыцкой породы / Б.С. Убушаев, А.К. Натыров // Аграрная наука – Северо-кавказскому федеральному округу: мат. 75-й науч.-практ. конф. – Ставрополь, 2011. 148-151 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Khalgaeva K.E. The current state of cattle breeding in the Republic of Kalmykia / K.E. Khalgaeva, A. Orunov, E.V. Basangova, L.V. Shevchenko // Economy and management of industries, complexes based on an innovative approach Proceedings of the International Scientific Conference. – Elista: Publisher: KalmGU, 2021. 259-261 p.
- [2] Zulaev M.S. Kalmyk beef cattle and its improvement / M.S. Zulaev, V.B. Koteev // Bulletin of meat cattle breeding. – 2013. No. 4(82). 11-14 p.
- [3] Lantsanov P. The experience of breeding beef cattle in the Republic of Kalmykia / P. Lantsanov // Dairy and meat cattle breeding. – 2011. No. S1. 9-10 p.
- [4] Kalashnikov A.P. Norms and diets for feeding farm animals. Reference manual. / A.P. Kalashnikov, V.I. Fisina, V.V. Shcheglova, N.I. Klyemenov. // 3rd ed. perer. and additional – Moscow. 2003. 456 p.
- [5] Makartsev N.G. Feeding farm animals / N.G. Makartsev. – Kaluga: Publishing house "Noosphere", 2012. 642 p.
- [6] Makartsev N.G. Technology of production and processing of livestock products: Textbook / ed. N.G. Makartseva // 2nd ed. – Kaluga: Manuscript, 2005. 688 p.
- [7] Ziyazov M. Meat productivity of black-and-white young animals and hybrids with limousines [Text] / M. Ziyazov, H. Tagirov // Dairy and meat cattle breeding. – 2007. No. 6. 15-16 p.

[8] Ubushaev B.S. Influence of the type of feeding on the productivity of Kalmyk bull-calves / B.S. Ubushaev, A.K. Natyrov // Agrarian science – North Caucasian Federal District: Mat. 75th scientific and practical. conf. – Stavropol, 2011. 148-151 p.

© *О.С. Сангаджиева, Ж.К. Токтосунова, А.Х. Булатханова Б.А. Убушаева,*
2022

Поступила в редакцию 2.05.2022
Принята к публикации 15.05.2022

Для цитирования:

Сангаджиева О.С., Токтосунова Ж.К., Булатханова А.Х. Убушаева Б.А. Эффективные способы откорма бычков и дегустационные качества говядины в республике калмыкии // Инновационные научные исследования. 2022. № 5-2(19). С. 5-11. URL: <https://ip-journal.ru/>